

CONVENIO DOCENCIA-SERVICIO

**HOSPITAL ULPIANO TASCON
QUINTERO**

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

ESTUDIANTES:

GLORIA INES ARIAS GIRALDO

LAURA XIMENA BECERRA MONTOYA

DOCENTE TUTOR:

NORAYDA FRANCO PUENTE

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL HOSPITAL HULPIANO TASCÓN QUINTERO DE SANPEDRO

**PRIMER PERIODO 2018
SERVICIO DE ODONTOLOGIA**

**E.S.E HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO
NIT: 891.301.447-3**

DRA. NORIDA FRANCO

TIEMPO LABORADO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2018 (FEBRERO / MARZO)

HORAS DIARIAS	DIAS TRABAJADOS	SEMANAS TRABAJADAS	TOTAL HORAS LABORADAS
8	5	6	240

NUMERO DE ROTANTES: 2

TOTAL DE PACIENTES SEGÚN GENERO

DISTRIBUCION DE RANGO DE EDAD DE PACIENTES

>1	1-4	5-14	15-44	45-50	>60
2%	9%	21%	39%	22%	7%

Valoración de actividades según tarifa SOAT.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

ACTIVIDADES DE MORBILIDAD

DRA. NORIDA FRANCO

VALORACIÓN DE ACTIVIDADES

TOTAL ACTIVIDADES	TOTAL VALORIZADO
2813	66.638.000

DRA. NORAIDA FRANCO

E.S.E HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO
NIT: 891.301.447-3

Evaluación de conocimiento sobre prevención en salud bucal en gestantes del Hospital Ulpiano Tascon Quintero en el periodo de febrero a marzo 2018

PRESENTADO POR: GLORIA INES ARIAS GIRALDO
LAURA XIMENA BECERRA MONTOYA

DRA. NORAIDA FRANCO

E.S.E HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO
NIT: 891.301.447-3

INTRODUCCIÓN

- La Promoción de la Salud es una de las estrategias propuestas por la Organización Mundial de la Salud, quien la define como el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla

OBJETIVO

Evaluar el conocimiento sobre la prevención de la salud bucodental en gestantes del municipio de San Pedro Valle del Cauca, en el hospital Ulpiano Tascon Quintero de febrero a marzo de 2018.

DRA. NORAIDA FRANCO

E.S.E HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO
NIT: 891.301.447-3

Materiales y Métodos

- **Estudio:** de tipo descriptivo y diseño de la investigación descriptivo de corte transversal.
- **Población encuestada:** mujeres embarazadas que asistían al hospital Ulpiano Tascon Quintero del municipio de San Pedro Valle del Cauca

RESULTADOS

RANGO DE EDADES

8. ¿A qué edad considera debe llevar a su hijo por primera vez al dentista?

9. La placa bacteriana es:

14. La enfermedad periodontal es:

19. ¿Sabe cuándo empiezan a formarse los dientes de su hijo?

20. ¿Sabe cuántos tipos de dentición tendrá su hijo?

21. ¿Sabe cuántos dientes de leche tendrá su hijo?

DISCUSIÓN

- La importancia de los hábitos en odontología es que estas pueden modificar la posición y relación de los dientes, debido a alteración en el normal desarrollo y el funcionamiento de los músculos de la cavidad oral.

CONCLUSIONES

- Luego de analizar los resultados de las intervenciones realizada en el hospital Ulpiano tascon quintero se puede concluir que las gestantes tiene poco conocimiento en salud oral
- Es necesario la implementación de un programa de promoción y prevención de salud oral en pacientes gestantes para mejor los conocimientos, con la finalidad que sus conductas sobre la salud oral, sean las correctas y adecuadas a su condición de embarazadas.
- Crear consciencia de la importancia de su higiene oral y la de sus hijos con el fin de mejorar su calidad de vida.

DRA. MAGALLY CUADROS S.

TRANSFORMACIÓN & BUEN GOBIERNO

DRA. NORIDA FRANCO